

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez

Módulo 5.2: Ingreso de datos espaciales a QGIS

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 5.2: Ingreso de datos espaciales a QGIS

Lección 5.2.1. Procesamiento en Excel del archivo descargado

Recursos:

- Archivos .csv de cualquier especie descargado de la base de datos de GBIF como se aprendió en el módulo 5.1.

Desarrollo:

Para poder visualizar la información guardada en un archivo .csv se abre el archivo con el programa Excel, toda la información estará guardada en una sola columna con varias filas:

Se debe entonces convertir el texto en columnas, para esto se abre un nuevo libro o una nueva hoja de Excel y se va al apartado [Datos] en la barra de herramientas y luego dando click en Obtener datos [Desde un archivo de texto] se importa el archivo .csv

Se abre el asistente para convertir texto en columnas donde se marcan las opciones como muestran la secuencia de imágenes a continuación:

Asistente para importar texto - paso 1 de 3

El asistente estima que sus datos son Delimitados.
Si esto es correcto, elija Siguiente, o bien elija el tipo de datos que mejor los describa.

Tipo de los datos originales

Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión:

Delimitados - Caracteres como comas o tabulaciones separan campos.
 De ancho fijo - Los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro.

Comenzar a importar en la fila: Origen del archivo:

Vista previa del archivo B:\CAM\Desktop\0048799-181108115102211.csv.

```

1 gbifIDdatasetKeyoccurrenceIDkingdomphylumclassorderfamilygenusspeciesinfraspe
2 1322696982821cc27a-e3bb-4bc5-ac34-89ada245069dhttp://n2t.net/ark:/65665/3f312383f-42a
3 1322399861821cc27a-e3bb-4bc5-ac34-89ada245069dhttp://n2t.net/ark:/65665/3e5ebc9f5-00e
4 1321852128821cc27a-e3bb-4bc5-ac34-89ada245069dhttp://n2t.net/ark:/65665/3cdace62e-256
5 1320801904821cc27a-e3bb-4bc5-ac34-89ada245069dhttp://n2t.net/ark:/65665/39f3669c0-082

```

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

Asistente para importar texto - paso 2 de 3

Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa.

Separadores

Tabulación Punto y coma Coma Espacio Otro:

Considerar separadores consecutivos como uno solo

Calificador de texto:

Vista previa de los datos

gbifID	datasetKey	occurrenceID
1322696982	821cc27a-e3bb-4bc5-ac34-89ada245069d	http://n2t.net/ark:/65665/3f312383f-42a4
1322399861	821cc27a-e3bb-4bc5-ac34-89ada245069d	http://n2t.net/ark:/65665/3e5ebc9f5-00e2
1321852128	821cc27a-e3bb-4bc5-ac34-89ada245069d	http://n2t.net/ark:/65665/3cdace62e-256d
1320801904	821cc27a-e3bb-4bc5-ac34-89ada245069d	http://n2t.net/ark:/65665/39f3669c0-082d

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

Al dar click en “Finalizar” se escoge para que se guarde en la hoja de Excel actual o en una nueva y se verifican las columnas recién creadas.

Los datos en éstas deben corresponder a los de su encabezado, principalmente revisar los de las coordenadas en latitud y longitud.

	countryCode	locality	publishingOrgKey	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinateUncertaintyInMeters
2	EC	Mindo, immediate environs of	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.0333	-78.8	5115
3	EC	Tandayapa	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.016667	-78.7667	5115
4	EC	Gualea, vicinity of	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	0.116667	-78.7333	6315
5	EC	Sigchos, region of	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.7	-78.8833	5815
6	EC	Mindo, immediate environs of	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.0333	-78.8	5115
7	EC	Sigchos, region of	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.7	-78.8833	5815
8	EC	Tandayapa	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.016667	-78.7667	5115
9	EC	Mindo	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.0333	-78.8	5115
10	EC	Mindo, immediate environs of	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.0333	-78.8	5115
11	EC	Carondolet	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	1.12611	-78.7622	5115
12	EC	Gualea, vicinity of	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	0.116667	-78.7333	6315
13	EC	Alto Tambo, 10 km NW of Lita	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	0.866667	-78.5333	6615
14	EC	Alto Tambo, 10 km NW of Lita	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	0.866667	-78.5333	6615
15	EC	Sigchos, vicinity of	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.7	-78.8833	5815
16	EC	Gualea, vicinity of	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	0.116667	-78.7333	6315
17	EC	Mindo	bc092ff0-02e4-11dc-991f-b8a03c50a862	-0.0333	-78.8	5115
18	EC	Quebrada Zapadores	b554c320-0560-11d8-b851-b8a03c50a862	-0.2325	-78.740556	
19	EC	1.6 km W Tandapi	b554c320-0560-11d8-b851-b8a03c50a862	-0.404722	-78.805833	
20	EC	5 km ESE Chiriboga	b554c320-0560-11d8-b851-b8a03c50a862	-0.245278	-78.726111	
21	EC	5 km ESE Chiriboga	b554c320-0560-11d8-b851-b8a03c50a862	-0.245278	-78.726111	
22	EC	5 km ESE Chiriboga	b554c320-0560-11d8-b851-b8a03c50a862	-0.245278	-78.726111	
23	EC	9 km SE Tandayapa	b554c320-0560-11d8-b851-b8a03c50a862	-0.016667	-78.683333	
24	EC	9 km SE Tandayapa	b554c320-0560-11d8-b851-b8a03c50a862	-0.016667	-78.683333	
25	EC	9 km SE Tandayapa	b554c320-0560-11d8-b851-b8a03c50a862	-0.016667	-78.683333	

Utilice filtros para eliminar las filas que **no contienen datos de coordenadas** tanto en el eje X (decimallongitude) como en el eje Y (decimallatitude)

*Esto solo en caso de que no haya filtrado las ocurrencias al descargar los datos de GBIF

Una vez que el archivo de Excel tenga solamente registros con coordenadas, guarde el documento manteniendo el mismo tipo de archivo .CSV y abra el programa QGIS para ingresar los datos utilizando la opción de añadir *capa texto delimitado*

Lección 5.2.2: Ingreso de datos desde un archivo de Excel (.csv) a QGIS para convertir en un shapefile.

Recursos:

- Archivo de Excel grabado en formato .CSV con información de coordenadas o archivo .CSV descargado de GBIF u otra base de datos.

Desarrollo:

Los datos levantados en el campo con la aplicación de GPS de los teléfonos celulares GPS Essentials, se ingresa en un archivo de Excel. Tome en cuenta que las coordenadas deben estar en grados decimales; y recuerde que, como son coordenadas geográficas se requiere definir la orientación (N---S en Latitud) y (E---O en Longitud) mediante el uso de los signos respectivos.

El nombre de las columnas que contienen las coordenadas tal como se explicó anteriormente debe estar referidas como Latitud_Y y Longitud_X para que no haya posibilidad de error al reconocer esta información en el programa QGIS.

Abra el programa QGIS

En el programa se utiliza la opción Anadir capa de texto delimitado

Junto al Nombre de Archivo se utiliza la opción de “explorar” para abrir el archivo .CSV

En “Formato de archivo” se selecciona “Delimitadores personalizados” si se tiene en el formato por tabulación o se selecciona “CSV” que utiliza la coma (,) como separador de los datos.

Después en la opción de coordenadas se selecciona para X y para Y utilizando las celdas de Longitud_X y Latitud_Y.

Una forma de verificar que la información ingresada es correcta es la observación de la información que se despliega en la parte inferior de la ventana; donde se debe visualizar la misma organización de columnas como se generó el archivo de Excel. Esta información va a corresponder a la tabla de atributos del archivo shape que se va a generar posteriormente.

Después se da click en “Añadir” y luego en “Cerrar”, aparecerán los puntos en pantalla.

En ocasiones puede salir una advertencia sobre el SRC. Usualmente se configura el GPS de los teléfonos como datos Geográficos; utilizando el Datum WGS84; no se proyectaron utilizando proyecciones. Por este motivo se definir entonces como una capa sin proyectar (coordenadas geográficas) en WGS 84.

El siguiente paso es guardar los puntos como una capa de archivo shapefile.

Se escoge la carpeta y el nombre para la capa shape en su formato original de coordenadas WGS 84.

Una vez que ya se tenga un archivo shapefile ahí se puede grabar de nuevo, siguiendo las indicaciones anteriores para grabar en otro sistema de referencia de coordenadas que ya pueden ser proyectadas en cualquier sistema; siga las indicaciones para proyectar en UTM; utilizando la zona 17S.

Se guarda como: Sistema de Referencia de Coordenadas Proyectadas WGS 84 --- UTM --- proyección en este caso 17S:

Lección 5.2.3. Ingreso de datos desde un archivo GPS (.gpx) o de una aplicación (.kml) a QGIS para convertir en un shapefile.

Recursos:

- Archivo con información de coordenadas geográficas ya sea de un GPS (.gpx) o de una aplicación (.kml)

Desarrollo:

En un proyecto en blanco de QGIS, se hace click en el botón “Añadir capa vectorial...” o en el menú superior Capa > Añadir Capa > Añadir capa vectorial.

Se selecciona el recurso base con la opción “Explorar” y se da click en “Abrir”:

Se seleccionan las capas a añadir, en este caso al ser un archivo compuesto se seleccionan todas y se da click en “Aceptar”

Se puede agregar una capa base de google satélite haciendo uso de Tlie Sever como se vio en el Módulo 4.1 y se tendrían los datos de GPS añadidos a QGIS:

Ahora se deben guardar como un archivo shapefile como se ha hecho anteriormente:

Ingreso de datos de una aplicación (.kml) a QGIS para convertir en un shapefile.

Para agregar datos de un archivo KML a QGIS se realiza el mismo procedimiento antes mencionado con la herramienta “Añadir capa vectorial...”

Consultas espaciales: Búsqueda simple (orden de la tabla de atributos)

Quando se desea realizar alguna búsqueda simple se puede abrir la tabla de atributos dando click derecho sobre la capa deseada y se da clic en Abrir tabla de atributos.

En la tabla de atributos se da click sobre las etiquetas de las columnas y estas se ordenarán de forma ascendente y si se da otro click, en orden descendente. En caso de que se necesite

buscar el nombre de un lugar se da clic en le etiqueta respectiva y este se coloca en orden alfabético.

	Name	description	timestamp	begin	e
1	Transecto 5 Inicio	NULL	2019-02-15 13:0...	NULL	
2	Transecto 5 Final	NULL	2019-02-15 13:0...	NULL	
3	Transecto 4 Inicio	NULL	2019-02-14 16:0...	NULL	
4	Transecto 4 Final	NULL	2019-02-14 15:4...	NULL	
5	Transecto 3 Inicio	NULL	2019-02-14 13:1...	NULL	
6	Transecto 3 Final	NULL	2019-02-14 13:1...	NULL	
7	Transecto 2 Inicio	NULL	2019-02-13 19:2...	NULL	
8	Transecto 2 Final	NULL	2019-02-13 19:2...	NULL	
9	Transecto 1 Inicio	NULL	2019-02-13 16:3...	NULL	
10	Transecto 1 Final	NULL	2019-02-13 16:3...	NULL	

Trabajo autónomo

- Buscar en la pág. de GBIF datos de una especie endémica del Ecuador
- Ingresar los puntos a QGIS
- Proyectar los puntos
- Realizar un mapa de salida con escala, leyenda y todos sus elementos.
- Buscar en el campo de los puntos el año en el que se registró la primera especie y el año del último registro (Anotar y comparar con información de bases de datos de museos)
- Buscar la provincia donde más se ha registrado la especie (utilizar fuentes bibliográficas para completar su información)
- Realizar un informe con capturas de pantalla de todo el procedimiento como resultados y una discusión sobre el área de incidencia y los años en que se han encontrado la especie.